

Membudayakan Penguasaan dan Penerbitan Hasil Penyelidikan dalam Bahasa Kebangsaan

Negara-negara Nusantara seperti Malaysia, Brunei dan Indonesia berkongsi rumpun bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Di Malaysia, bahasa Melayu merupakan bahasa pertama, bahasa kebangsaan seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan, dan bahasa yang digunakan dalam urusan surat-menyurat di jabatan, kementerian, malahan terdapat beberapa universiti awam yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di universiti tersebut (contohnya Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris).

Sebagaimana pentingnya bahasa Inggeris untuk dikuasai sebagai bahasa komunikasi dunia, baik dalam bentuk tulisan atau percakapan, penguasaan bahasa Melayu juga perlu bergerak selari sebagai satu wadah untuk para penyelidik berkongsi hasil kajian mereka. Senario di institut pengajian tinggi mahupun swasta pada masa ini lebih menitikberatkan penerbitan dalam bahasa Inggeris. Tiada yang salah mengenai hal ini kerana semua universiti, baik kerajaan apatah lagi swasta, terutamanya di benua Asia berlumba-lumba untuk meningkatkan ranking universiti masing-masing mengikut piawaian *Quacquarelli Symonds* atau lebih dikenali sebagai *QS University World Ranking* (merupakan piawaian penilaian universiti yang digunakan di benua Asia, manakala di United Kingdom dan Amerika Syarikat, mereka menggunakan sistem ranking universiti yang berbeza daripada Asia, dikenali sebagai *Times Higher Education* atau THE). Satu daripada kriteria penilaian diletakkan di dalam *QS University World Ranking* ialah universiti tersebut mempunyai penerbitan berindeks di dalam Pangkalan Data Scopus.

Pangkalan Data Scopus merupakan satu pangkalan data abstrak dan petikan yang mengandungi 36 377 judul daripada 11 678 penerbit. Judul di dalam pangkalan data ini terdiri daripada bidang sains kesihatan, sains fizikal, sains sosial dan sains hayat. Pangkalan ini merupakan pangkalan data yang kedua paling dipercayai untuk rujukan penyelidikan oleh para penyelidik di seluruh dunia selepas *Web of Science*. Kebanyakan jurnal yang diindeks di dalam pangkalan data ini berbahasa Inggeris. Ditambah dengan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) bagi ahli-ahli akademik yang mewajibkan penerbitan artikel di Pangkalan Data Scopus menyebabkan mereka semakin jauh untuk menulis hasil penyelidikan mereka di dalam bahasa kebangsaan.

Bagi universiti penyelidikan, penerbitan di pangkalan data ini merupakan syarat yang perlu dipenuhi jika ahli akademik tersebut ingin disahkan jawatan semasa tempoh perkhidmatan mereka. Hal ini menyebabkan banyak penerbitan jurnal artikel lebih bertumpu dalam bahasa Inggeris dan kurangnya penerbitan dalam bahasa kebangsaan.

Sebagai cadangan menggalakkan penerbitan dalam bahasa kebangsaan agar bergerak seiring dengan penerbitan dalam bahasa Inggeris, pekeling di universiti hendaklah memperuntukkan agar ahli akademik di universiti (baik awam mahupun swasta) diwajibkan untuk menerbitkan satu hasil penyelidikan (dalam bentuk kreatif ataupun bukan kreatif) dalam setahun.

Begitu juga untuk syarat kenaikan pangkat, satu penerbitan dalam bahasa kebangsaan perlu dimasukkan sebagai kriteria yang perlu dipenuhi seperti keperluan untuk penerbitan jurnal di dalam pangkalan data yang berimpak tinggi seperti *Web of Science* dan Pangkalan Data Scopus.

Selain itu, pemberian insentif kepada penyelidik yang berjaya menerbitkan hasil kajian mereka menggunakan bahasa kebangsaan juga boleh dipertimbangkan seperti pemberian insentif kepada ahli akademik yang berjaya menembusi dan menerbitkan hasil kajian mereka di jurnal-jurnal terbaik dalam bidang mereka. Perkara ini amat jauh sekali untuk dilaksanakan apatah lagi diberi perhatian oleh pihak pengurusan universiti.

Maka itu, pada peringkat awal mestilah bermula daripada kita sendiri (daripada penulis terutamanya). Masih tidak terlambat untuk kita bermula kerana dalam jangka masa panjang, tindakan kecil inilah merupakan sumbangan yang boleh kita lakukan untuk memelihara kelangsungan bahasa kebangsaan daripada terus pupus ditelan zaman dan dilupakan dek proses modenisasi dunia. **DB**

RASHID ATING,
LAHAD DATU, SABAH.

